

G'AFUR G'ULOM IJODIDA MUMTOZ ADABIY AN'ANALAR

Usmonov Ibrohim Alisher o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

email: usmonov8712@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19328633>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyoti o'rtasidagi badiiy-estetik uzviylik masalalari G'afur G'ulom ijodi misolida tadqiq etiladi. Xususan, shoirning Alisher Navoiy g'azaliga bog'lagan "Tun bila tong" radifli muxammasi orqali aruz vazni, qofiya va radif tizimidagi mahorati, shuningdek, mumtoz poetikaga bo'lgan ijodiy yondashuvi tahlil qilingan. Maqolada G'afur G'ulomning mumtoz adabiyot namoyandalari (Navoiy, Amiriy) hayoti va ijodini chuqur bilishi uning asarlaridagi g'oyaviy-badiiy teranlikni ta'minlovchi asosiy omil ekanligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: mumtoz adabiyot, badiiy-estetik uzviylik, muxammas, aruz vazni, "Tun bila tong", radif, lirik qahramon, poetika, an'ana va novatorlik, Amiriy (Umarxon).

O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyoti o'rtasidagi badiiy-estetik uzviylik masalasi Alisher Navoiy va G'afur G'ulom ijodi misolida ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. XX asr o'rtalarida Navoiy merosiga bo'lgan qiziqishning yangi bosqichga ko'tarilishi, xususan, ulug' shoir tavalludining 500 yilligi keng nishonlanishi bilan bog'liq holda, G'afur G'ulom ijodida ham mumtoz adabiyotga murojaat sezilarli darajada kuchaygan.

Shoirning 1964-yil noyabr oyida Afg'oniston safarida bo'lib, Navoiy nomi bilan bog'liq qadamjolarini ziyorat qilishi ushbu ijodiy jarayonning muhim bosqichini tashkil etadi. Mazkur safardan so'ng u Navoiy g'azaliga "tun bila tong" radifli muxammas bog'lashga kirishadi.

Navoiy g'azalining manbai bo'lgan Xazoin ul-maoniy tarkibidagi "Badoe' ul-vasat" devonida keltirilgan 363-g'azal quyidagi baytlar bilan boshlanadi:

"Mening firoqimu oning visoli tun bila tong,
Bu nav' daxrda yo'q ehtimoli tun bila tong.

G'arib zulfu yuz ermasmukim, jahon eliga,
Ko'runmamish bu ikining misoli tun bila tong.

Tongim yorug'u tunum tiyradurki, chirmashadur,
Ko'ngul aro yuzu zulfing xayoli tun bila tong..."

Mazkur baytlarda "tun" va "tong" obrazlari orqali oshiq va ma'shuqa o'rtasidagi qarama-qarshilik tizimi poetik asosda ifodalanadi. Lirik

qahramonning “firoq” va “visol” o‘rtasidagi holati vaqt va makon chegaralaridan chiqib, umumlashgan ruhiy holat sifatida talqin etiladi. “Tun” zulmat, ayriliq, iztirob timsoli bo‘lsa, “tong” yorug‘lik, visol va umid ramzi sifatida talqin qilinadi. Ushbu qarama-qarshiliklar tizimi g‘azalning ichki semantik tuzilishini belgilaydi.

Mazkur g‘azalga muxammas bog‘lash jarayoni esa yuqori darajadagi badiiy va nazariy tayyorgarlikni talab etadi. Muxammas janrining tabiati har bir baytga uch misra qo‘shishni, bunda vazn, qofiya va radif birligini saqlashni, eng muhimi, asl matnning poetik ruhini buzmaslikni taqozo etadi. G‘afur G‘ulom ushbu talablarga qat‘iy amal qilgan holda, Navoiy g‘azalining matlai bilan semantik va stilistik uyg‘unlik hosil qiluvchi misralarni yaratgan:

“Mening qarog‘imu oning jamoli tun bila tong,
Mening zavolimu oning kamoli tun bila tong,
Mening kuyuk mahim, oning hiloli tun bila tong,
Mening firoqimu oning visoli tun bila tong,
Bu nav’ daxrda yo‘q ehtimoli tun bila tong.”

G‘afur G‘ulomning mazkur muxammasi shakliy jihatdan mumtoz an‘anaga sodiqligi bilan ajralib turadi. Aruz vazni tizimining nozik qonuniyatlarini chuqur o‘zlashtirgan shoir mazkur asarda vazn barqarorligini ta‘minlaydi, qofiya va radif tizimini izchil davom ettiradi. Natijada, muxammas Navoiy g‘azalining tabiiy davomi sifatida idrok etiladi. Bu holat G‘afur G‘ulomning mumtoz poetika bilan ijodiy muloqotga kirisha olganini ko‘rsatadi.

Mazkur jarayonni chuqurroq anglashda adabiyotshunos Abduqodir Hayitmetov keltirgan ma‘lumotlar muhim ilmiy ahamiyatga ega. U G‘afur G‘ulom bilan ko‘p muloqotda bo‘lgan. G‘afur G‘ulom Umarxon ijodini keng o‘rganib, unga nihoyatda ixlosi baland edi. Olim G‘afur G‘ulom bilan suhbatlariga asoslanib, quyidagi voqeani bayon etadi: shoir Umarxon (Amiriy) ijodiga alohida qiziqish bildirgan va uning haqiqiy shoirona tabiatini e‘tirof etgan. Umarxon bir kuni she‘r yozishga urinadi, biroq ilhom darhol kelmaydi. U xayol surib o‘tirgan paytda yonidagi kanizak qiz qalam uchini tozalab, uni qoshiga tekkizadi. Ana shu nozik manzara shoirga ilhom bag‘ishlaydi va u quyidagi mashhur misra bilan g‘azalini boshlaydi:

“Qoshingga tegizmagil qalamni, bir xat ila buzmagil raqamni...”

Mazkur hikoya G‘afur G‘ulom tomonidan alohida badiiy zavq bilan hikoya qilingan bo‘lib, uning mumtoz adabiyot namoyandalari hayoti va ijodini naqadar chuqur bilganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bu fakt shoirning nafaqat nazariy bilimga, balki badiiy tafakkur tarixini his etish qobiliyatiga ham ega ekanini

tasdiqlaydi. G'afur G'ulom aruz vaznini mukammal egallagan holda, mumtoz shakllarda ijod qilish imkoniyatiga ega edi. Shunga qaramay, u o'z ijodiy yo'lini zamon bilan hamnafaslik, xalq hayotini badiiy aks ettirish yo'nalishida davom ettirdi.

Shoir Navoiyona ishqiy iztiroblarni kuylar ekan, ularni o'z davrining hayotiy falsafasi bilan uyg'unlashtiradi. Ma'lumki, o'zbek xalqi azaldan bolajon, oilaparvar xalq sifatida tanilgan. G'afur G'ulom shaxsiyatida bu xislat nafaqat kundalik hayotda, balki uning badiiy tafakkur oqimida ham bosh mezon bo'lib xizmat qildi.

Shoirning "Qizlar" she'ri bunga yorqin misoldir. She'r avvalida biz an'anaviy lirik obrazlarni ko'ramiz:

"Giloslar labingiz aksi bo'lgandek,
Labingiz aksidir bu bog'da gilos..."

Ushbu satrlarda mumtoz she'riyatdagi "lab" va "gilos" o'rtasidagi an'anaviy o'xshatish (tashbeh) san'ati namoyon bo'ladi.

XULOSA

G'afur G'ulom mumtoz she'riy qonuniyatlarini chuqur o'zlashtirgan holda, Navoiy g'oyalarini yangi tarixiy-estetik sharoitda talqin etgan. Va unda bu qobiliyat juda rivojlangan. Natijada, mumtoz an'ana va zamonaviy adabiy tafakkur o'rtasida uzviy bog'liqlik yuzaga kelgan. Bu esa o'zbek adabiyoti taraqqiyotining ichki qonuniyatlarini, uning davomiylik va yangilanish tamoyillarini ilmiy asosda anglash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Naim Karimov. G'afur G'ulom: Shoir hayoti va she'riy ijodiga bir nazar.-T.: G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2003. 64 b.
2. G'ulom G'afur. Mukammal asarlar to'plami. 12 tomlik [Mas'ul muharrir S. Erkinov]. T., "Fan" 1983. 328 b.

